

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

79-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ДОСТИЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ, ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ»

**ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ПРОФЕССОРА РИЗАЕВА Ж.А.**

САМАРКАНД 2025

Научное издание

79-я Международная научно-практическая конференция «Достижения фундаментальной, прикладной медицины и фармации»

Сборник тезисов: / Под редакцией: профессора Ризаева Ж.А.

Самарканд, 2025. – 1284 с.

Подготовлено на основе материалов, присланных авторами.

Редакция не несет ответственности за содержание опубликованной информации.

Редакционная коллегия:

Главный редактор

Ризаев Жасур Алимджанович

Заместитель главного редактора

Кубаев Азиз Сайдалимович

Ответственный секретарь

Шаханова Шахноза Шавкатовна

Редакционная коллегия

Ярмухамедова Наргиза Анваровна

Тангиров Эльдор Сайфуллаевич

Аминов Зафар Зойирович

Ким Антонина Амуровна

Махмудова Азиза Нугмановна

Шавази Наргиз Нуралиевна

Очилов Улугбек Усманович

Пулатов Улугбек Сунатович

Хазратов Алишер Исамиддинович

Камалов Анвар Ибрагимович

Мансуров Джалололидин Шамсидинович

Пайзулаева Умида Фуркатовна

Якубов Мунис Закирович

Сборник материалов 79-й Международной научно-практической конференции «Достижения фундаментальной, прикладной медицины и фармации» представляет собой ценный исследовательский ресурс. В этом сборнике собраны актуальные работы, посвященные различным аспектам медицины и фармации. Авторы из разных стран мира представляют свои научные и практические достижения в области фундаментальной и прикладной медицины, включая новые методы диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний. Основываясь на современных исследованиях, сборник предлагает уникальный обзор прогресса в области медицины и фармации, обогащая наше понимание и способствуя развитию здравоохранения и научного сообщества.

©

СОДЕРЖАНИЕ

JAMOAT SALOMATLIGI, SOG'LIQNI SAQLASHNI BOSHQARISH ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUBLIC HEALTH, HEALTH MANAGEMENT	5-48
GUMANITAR FANLAR. PEDAGOGIKA. TIBBIYOTDA SHET TILLARI ПЕДАГОГИКА. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В МЕДИЦИНЕ HUMANITIES. PEDAGOGY. FOREIGN LANGUAGES IN MEDICINE	49-109
FUNDAMENTAL TIBBIYOT (ANATOMIYA, OXTA, PATOLOGIK ANATOMIYA, SUD TIBBIYOTI). ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА (АНАТОМИЯ, ОХТА, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА). FUNDAMENTAL MEDICINE (ANATOMY, CLINICAL ANATOMY, PATHOLOGICAL ANATOMY, FORENSIC MEDICINE).	110-188
MORFOLOGIYA (FIZIOLOGIYA, PATOLOGIK FIZIOLOGIYA, GISTOLOGIYA, EMBRIOLOGIYA VA SITOLOGIYA) МОРФОЛОГИЯ (ФИЗИОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ) MORPHOLOGY (PHYSIOLOGY, PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY, HISTOLOGY, EMBRYOLOGY AND CYTOLOGY)	189-267
YO'NALISHLAR BO'YICHA FARMASIYA ФАРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ PHARMACY BY DIRECTIONS	268-417
KIMYO FANLARI ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ CHEMICAL SCIENCES	418-477
PEDIATRIYA ПЕДИАТРИЯ PEDIATRICS	478-584
ICHKI KASALLIKLAR, FTIZIATRIYA ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ, ФТИЗИАТРИЯ INTERNAL DISEASES, PHTHISIATRY	585-649
KARDIOLOGIYA КАРДИОЛОГИЯ CARDIOLOGY	650-687
NEVROLOGIYA, NEYROXIRURGIYA, PSIXIATRIYA НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ, ПСИХИАТРИЯ NEUROLOGY, NEUROSURGERY, PSYCHIATRY	688-741
TRAVMATOLOGIYA ТРАВМАТОЛОГИЯ TRAUMATOLOGY	742-768
YUQUMLI KASALLIKLAR, MIKROBIOLOGIYA, VIRUSOLOGIYA VA IMMUNOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA.	769-818

Результаты исследования: Анализ ответов на анкету показал, что очень уверенны в своих знаниях о ВИЧ 17,8% студентов, уверенны - 65,1%, неуверенны - 17,1%. Общий уровень знаний о ВИЧ среди студентов был умеренным. Возраст и специальность значительно влияли на уровень осведомленности ($p < 0,05$), студенты старших курсов и изучающие общую медицину продемонстрировали лучшие результаты. Были выявлены значительные различия по вопросам путей передачи ВИЧ ($p = 0,022$), целевых клеток ($p = 0,001$) и влияния вируса на иммунную систему ($p = 0,046$). Старшие студенты и те, кто учится на общей медицине, показали лучшие результаты (43,3% правильных ответов), в то время как студенты младших курсов имели самые низкие результаты (19,4%). 32,9% участников анкетирования выражали сочувствие и поддержку по отношению к людям с ВИЧ-инфекцией, 33,6% - занимали нейтральную позицию, 28,9% - относились к людям с ВИЧ-инфекцией с опаской, 4,6% - не хотели общаться с ними. На вопрос о том, хотели бы анкетированные знать, как защитить себя и других от ВИЧ, 73,7% студентов ответили - "Да", 19,1% - "Возможно", 7,2% - "Нет". 59,2% респондентов ответили, что наиболее удобными формами получения информации о ВИЧ являются социальные сети, 49,3% - консультации с врачом, 38,8% - видеоролики, 36,2% - школьные/университетские занятия и 25,7% - брошюры. На вопрос о методах профилактики ВИЧ-инфекции 67,1% студентов выбрали использование презервативов, 57,2% - регулярное тестирование, 56,6% - образование и просвещение, 32,2% - прием профилактических препаратов до заражения.

Выводы: Результаты подчеркивают необходимость улучшения образовательных программ по ВИЧ в медицинских вузах. Особое внимание следует уделить обучению механизмам передачи вируса, его патофизиологическому воздействию на иммунную систему и профилактическим стратегиям, основанным на доказательствах. Кроме того, сохраняются стереотипы и стигматизация людей с ВИЧ, что проявляется в настороженном и даже негативном отношении почти трети опрошенных. Большинство студентов проявляют интерес к дополнительным знаниям и профилактике ВИЧ, что подчеркивает необходимость усиления образовательной работы, особенно с использованием цифровых платформ, профессиональных консультаций и интерактивных форматов.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ашурмахматов Сарвар Исроил угли¹

Ибрагимов Масут Юлдашевич²

Докторант кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самаркандского государственного университета имени Шарафа Рашидова, Самарканд, Узбекистан¹.

Соискатель кафедры медицинской биологии и микробиологии Каракалпакский медицинский институт, Нукус, Узбекистан².

Научный руководитель: д.м.н., профессор Э.Э. Кобилев^{1,2}

Цель работы: Определение причин распространения паразитарных заболеваний, вызванных гельминтами, их патогенетических механизмов и факторов риска инфицирования.

Материал и методы исследования: В ходе исследования использованы следующие методы: Эпидемиологический анализ-сбор и обработка статистических данных о распространённости гельминтозов в различных регионах. Микроскопические исследования - выявление яиц, личинок и взрослых форм гельминтов в биологических образцах (кал, кровь, моча, ткани). Серологические методы – определение специфических антител к паразитам с использованием ИФА, РНГА, ПЦР-диагностики. Анализ факторов риска - оценка санитарно-гигиенических условий, пищевых привычек, контакта с почвой и животными.

Результаты исследования: В результате исследования определены следующие виды гельминтов. **Лямблиоз.** Заболевание вызывают кишечные лямблии (*Lambdia*

intestinalis, Giardia lamblia), которые распространяются фекально-оральным способом и попадают в организм человека с загрязнёнными фруктами и овощами, водой, через предметы обихода. Одноклеточные прикрепляются к стенкам тонкого кишечника, где питаются продуктами расщепления пищи. Лямблиоз проявляется болью в животе, диареей и запорами, тошнотой, рвотой, общей слабостью, бессонницей.

Амёбиаз (амёбная дизентерия). Чаще всего возбудителем этого заболевания становится дизентерийная амёба вида *Entamoeba histolytica*. Заражение происходит фекально-оральным путём. Микроорганизмы могут длительное время сохраняться на различных поверхностях, в воде, на овощах, фруктах, мясе. Обычно амёбиаз проявляется сильной диареей (часто с примесью крови и слизи), тошнотой, субфебрильной температурой. Если микроорганизмы перемещаются по кровотоку в печень, лёгкие, головной мозг, это может привести к абсцессу печени (возникновение полости, заполненной гноем), нарушению дыхания, возникновению симптомов энцефалита.

Энтеробиоз. Самое частое инвазивное заболевание - на его долю приходится до 70% случаев всех паразитозов. С ним хотя бы раз в жизни сталкивался почти каждый житель России. Энтеробиоз вызывают круглые черви-острицы. Яйца остриц могут попасть в организм через грязные руки, они длительное время сохраняются на продуктах и различных предметах, к которым прикасался заражённый человек. Эти паразиты вызывают тошноту, боль в животе, нарушение сна, человека часто беспокоит зуд в перианальной области.

Аскаридоз. Инфекцию вызывают черви аскариды (*Ascaris lumbricoides*). Их личинки попадают в организм вместе с овощами и фруктами, а также при контакте с заражённой почвой. Человек с аскаридозом теряет аппетит, у него болит живот, возникает тошнота. В большом количестве эти паразиты могут вызвать закупорку просвета кишечника или жёлчных протоков, нарушив прохождение пищи и отток жёлчи.

Выводы: Паразитарные заболевания остаются актуальной медицинской и социальной проблемой из-за высокой заболеваемости и сложных путей передачи. Основными причинами распространения являются антисанитария, низкая осведомлённость населения, а также употребление загрязнённых продуктов. Для эффективного контроля необходимо сочетание профилактических мер (гигиеническое воспитание, санитарный контроль) и ранней диагностики с последующей терапией антигельминтными препаратами. Дальнейшие исследования должны быть направлены на совершенствование методов диагностики и разработки эффективных стратегий профилактики и лечения паразитарных заболеваний.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Жахонгир Жасурович Бахронов

Резидент магистратуры кафедры инфекционных болезней 1-года обучения Самаркандского Государственного Медицинского Университета, Самарканд, Узбекистан.

Научный руководитель: Д.м.н, доцент Ярмухаммедова Махбуба Кудратовна

Цель работы: Определить тяжести течения и осложнений кори у детей до 1 года.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением в областной клинической инфекционной больнице г. Самарканд находилось 270 больных с ноября по декабрь 2024 года. Диагностика кори устанавливалась на данных жалоб, анамнеза болезни, эпидемиологического анамнеза, наблюдения клинических симптомов катарального периода, периода высыпания и пигментации. Особое внимание уделяли на наличие пятен Бельского-Филатова-Коплика, на характер сыпи и его этапное появление и пигментные пятна. Всем больным проводили исследование общего анализа крови, мочи и кала. В дни поступления диагностики подтверждали определение специфических антител IgM.